

Analitik Talenta Berbasis *Machine Learning*: Peran Atribut Personal terhadap Nilai Kinerja Organisasi di Perusahaan Energi Milik Negara – Pendekatan *Random Forest*

Studi Pada Divisi Pengembangan Talenta PT PLN (Persero)

Tirto Prayitno¹⁾, Irfanun Nisa²⁾

e-mail: nisa.prayitno@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi atribut personal pegawai terhadap pencapaian nilai kinerja organisasi pada Divisi Pengembangan Talenta PT PLN (Persero). Penelitian ini menggunakan metode analisis *non-linear random forest* dengan bantuan *software orange data mining*. Data diambil dari hasil *assessment* potensi pegawai sebanyak 325 orang dan nilai kinerja organisasi pada Divisi Pengembangan Talenta PT PLN (Persero) se Indonesia pada tahun 2021 hingga 2024. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) ialah 50,9 % yang artinya atribut personal sebagai variabel independent secara kompleks dapat menjelaskan pencapaian nilai kinerja organisasi sebagai variable dependennya. 5 (lima) dari 18 atribut personal memiliki kontribusi positif signifikan dan sisanya memiliki kontribusi positif yang tidak signifikan terhadap peningkatan nilai kinerja organisasi dimana masing-masing atribut juga saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Dari *data mining analysis* diperoleh temuan bahwa atribut personal yang paling berpengaruh terhadap nilai kinerja organisasi adalah refleksi diri dan fleksibilitas. Dengan demikian, penelitian ini menyarankan organisasi untuk berfokus terhadap penguatan kedua atribut tersebut dalam rangka meningkatkan nilai kinerja organisasi.

Kata kunci: atribut personal, nilai kinerja organisasi, random forest, non linear

ABSTRACT

This study aims to explore the contribution of employees' personal attributes to the achievement of organizational performance scores in the Talent Development Division of PT PLN (Persero). The research employs a non-linear random forest analysis method using Orange Data Mining software. The data were obtained from the potential assessment results of 325 employees and the organizational performance scores of the Talent Development Division of PT PLN (Persero) from 2021 to 2024. The findings show that the coefficient of determination (R^2) is 50.9%, indicating that personal attributes as independent variables can substantially explain the achievement of organizational performance scores as the dependent variable. Five out of eighteen personal attributes have a significantly positive contribution, while the remaining attributes show a positive but statistically insignificant contribution. Each attribute is also interrelated with the others. The data mining analysis reveals that the most influential personal attributes on organizational performance are reflective thinking and psychological flexibility. Therefore, this study recommends that the organization prioritize strengthening these two attributes to enhance its overall performance outcomes.

Keywords: personal attributes, organizational performance score, random forest, non-linear

PENDAHULUAN

PT PLN (Persero) saat ini tengah menjalankan agenda Transformasi 2.0 dengan visi strategis menjadi salah satu dari 500 perusahaan global terbaik (*Top 500 Global Company*), serta menjadi pilihan utama pelanggan dalam solusi energi. Untuk mencapai hal ini, PLN menekankan pertumbuhan usaha berbasis digitalisasi menyeluruh (*end-to-end digitalization*), mendukung transisi energi menuju *Net Zero Emissions* (NZE), dan membangun sistem manajemen SDM (Sumber Daya Manusia) berkelas dunia (PT PLN, 2025). Dalam upaya mewujudkan agenda tersebut, peningkatan produktivitas dan kinerja organisasi menjadi prioritas strategis yang perlu direalisasikan secara terukur. Produktivitas yang tinggi bergantung pada efektivitas unit Pengembangan Talenta SDM dalam merancang dan melaksanakan program peningkatan kinerja. Dengan demikian, bidang Pengembangan Talenta SDM memiliki peran krusial dalam menjadi motor utama transformasi organisasi. Di sisi lain, dalam hal ini, kajian sistematis ilmiah terdahulu telah menyoroti bahwa pengukuran kinerja karyawan perlu didasarkan pada indikator kontekstual yang spesifik dan dapat diamati, seperti nilai kinerja organisasi (NKO) dimana hal itu mencerminkan efektivitas aktual pegawai dalam mencapai tujuan strategis perusahaan (Vuong dan Nguyen, 2022)

Pencapaian kinerja unit Pengembangan Talenta SDM itu sendiri sangat dipengaruhi oleh kualitas personal atribut individu di dalamnya. Atribut personal merupakan sekumpulan karakteristik individu yang terbukti secara empiris memengaruhi kinerja dalam konteks organisasi. Dalam penelitian terdahulu di lingkungan BUMN ditemukan bahwa faktor individu memiliki pengaruh nyata terhadap kinerja pegawai (Hidayat dan Cavorina, 2017). Temuan ini mendukung pentingnya menelusuri atribut personal sebagai determinan utama dalam pencapaian target kinerja di perusahaan milik negara, termasuk PT PLN (Persero). Hal ini mendorong pertanyaan penting yaitu atribut personal apa yang paling berkontribusi pada peningkatan kinerja unit Pengembangan Talenta SDM PT PLN (Persero)?.

Atribut personal adalah sekumpulan karakteristik individu yang terbukti secara empiris memengaruhi kinerja dalam konteks organisasi. Dalam kerangka penelitian ini, atribut personal diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu *intelligence*, *personality*, dan *work attitude*. Dimensi pertama yaitu *intelligence* mencakup *general intelligence*, *practical intelligence*, *analytical thinking*, serta *achievement orientation*, yang keseluruhannya (empat indikator) berkontribusi pada kapasitas individu dalam menyelesaikan tugas kompleks secara efektif (Lubinski, 2000; Judge et al., 2007). Dimensi kedua *personality* mencakup lima besar kepribadian yaitu *conscientiousness*, *openness to experience*, *extraversion*, *agreeableness*, dan *emotional stability* yang secara konsisten dikaitkan dengan komitmen organisasi, kerja sama

tim, serta ketahanan emosional (Barrick & Mount, 1991; Ashton & Lee, 2007). Pada lingkungan lain penelitian yang lainnya, yaitu di lingkungan pendidikan sekolah menengah menunjukkan hasil bahwa kepribadian dan sikap kerja secara simultan memengaruhi bersamaan mempengaruhi perilaku organisasi yang positif, termasuk loyalitas yaitu atribut kepribadian *loyalty* dan inisiatif. Temuan ini sesuai dengan analisis pada sektor SDM PLN, yang juga menuntut atribut personal berbasis integritas dan proaktivitas. Di samping itu, perluasan model kepribadian (untuk mengukur atribut personal) melalui HEXACO menambahkan aspek atribut personal *honesty humility* dan *emotionality* yang berperan penting dalam menghindari perilaku kontra- produktif dan menjaga hubungan interpersonal (Ashton & Lee, 2022). Dengan demikian terdapat sembilan atribut pada dimensi *personality*. Terakhir, dimensi *work attitude*. Dimensi ini meliputi beberapa atribut personal yaitu *feedback seeking behavior*, *psychological flexibility*, *reflective thinking*, *stress tolerance*, dan *goal orientation* adalah atribut-atribut (lima poin) yang terbukti mendorong pertumbuhan profesional, adaptabilitas, serta pengambilan keputusan strategis dalam situasi kerja yang dinamis (Rabbani & Alavi, 2023; Garner & Golijani-Moghaddam, 2023; Crommelinck & Anseel, 2013). Konklusinya, secara kolektif, kedelapan belas atribut ini membentuk kerangka evaluasi yang komprehensif dalam menjelaskan kontribusi personal terhadap nilai kinerja organisasi, khususnya dalam unit kerja strategis seperti Divisi Pengembangan Talenta SDM. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa variabel *atribut personal* meliputi *intelligence*, *personality*, dan *work attitude* telah lama diakui sebagai prediktor kunci kinerja individu dan tim (Judge, Bono, Ilies, & Gerhardt, 2002; Hogan & Holland, 2003).

Dari kajian penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa beberapa atribut personal secara spesifik sangat relevan dengan variabel kinerja. *Feedback seeking behavior* terbukti meningkatkan capaian target dan kinerja berbasis perilaku dimana aspek frekuensi dan konten dari *feedback seeking* secara signifikan mempengaruhi *goal achievement* dan performa individu, khususnya ketika konten bersifat diagnostik (diagnostic FSB) (Rabbani & Alavi, 2023). *Psychological flexibility* juga terbukti penting dimana meta-analisis menunjukkan fleksibilitas psikologis berkorelasi sedang dengan perlawanan terhadap *burnout* dan peningkatan kesejahteraan kerja (Garner & Golijani-Moghaddam, 2021), sementara penelitian lain menjelaskan bahwa fleksibilitas yang mencakup adaptasi, kesadaran situasional, dan pemilihan tindakan yang sesuai nilai diri (Felton, 2013). Pada penelitian lain ditemukan bahwa kecerdasan emosional berperan besar dalam membentuk kepemimpinan yang adaptif dan peningkatan kinerja organisasi (Amisha, 2024). Temuan ini menguatkan pentingnya atribut seperti *psychological flexibility* dan *emotional stability* dalam pengembangan pegawai SDM.

Reflective thinking dianggap kritis untuk pengambilan keputusan yang berkualitas dan membentuk dasar inovasi, terutama dalam konteks kepemimpinan dan pengembangan profesi (Crommelinck & Anseel, 2021). Dalam penelitian lain, sikap kerja dan kecerdasan emosional terbukti berkontribusi langsung terhadap performa individu dalam organisasi, terutama melalui mekanisme peningkatan resiliensi dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika tugas (Banerjee et al, 2020).

Sebagian besar penelitian terdahulu masih bersifat umum dan baru meneliti pengaruh dari atribut personal terhadap kinerja individu akan tetapi belum meneliti kontribusi atribut personal terhadap nilai kinerja organisasi. Dalam konteks divisi SDM merupakan motor utama dalam transformasi organisasi, *gap* di atas menunjukkan kebutuhan penelitian yang mengukur secara kuantitatif bagaimana kontribusi atribut personal mempengaruhi nilai kinerja unit Pengembangan Talenta SDM PT PLN agar goal dan visi Perusahaan dapat terwujud. Disamping itu, literatur-literatur terdahulu juga masih didominasi oleh penelitian yang menyoroti atribut personal tertentu atau peran pemimpin secara terpisah, sehingga potensi sinergi berbagai atribut personal di antara pegawai belum menjelaskan secara optimal. Keterbatasan ini membuka peluang bagi studi untuk menjelaskan bagaimana kombinasi atribut personal tertentu saling berinteraksi dan bermuara pada peningkatan nilai kinerja organisasi (NKO).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan bagaimana kombinasi atribut personal, seperti *intelligence*, *personality*, dan *work attitude* dapat memengaruhi nilai kinerja organisasi pada divisi Pengembangan Talenta SDM PT PLN (Persero)
2. Mengidentifikasi konfigurasi atribut personal yang paling efektif dalam meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh pada divisi Pengembangan Talenta SDM PT PLN (Persero)

Temuan riset ini diharapkan dapat memberi implikasi praktis bagi penguatan strategi manajemen sumber daya manusia khususnya pada Divisi Pengembangan Talenta PLN, serta menambah khazanah akademik mengenai hubungan multidimensional antara atribut personal pegawai dengan capaian kinerja organisasi yang terukur dalam nilai kinerja organisasi (NKO).

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplorasi data untuk menganalisis kontribusi atribut personal pegawai terhadap pencapaian nilai kinerja organisasi. Pendekatan analisis non linear digunakan sebagai metode dalam penelitian ini dengan menggunakan model random forest sebagai analisatornya. Random forest merupakan salah satu

algoritma pembelajaran mesin (*machine learning*) yang menggunakan metode ensamble learning dalam melakukan Analisa, dimana beberapa model pohon keputusan digabungkan untuk menghasilkan model yang lebih kuat dibandingkan model tunggal.

Penggunaan model random forest dalam penelitian ini memberikan keunggulan metodologis karena algoritma ini mampu menangkap hubungan non-linear dan interaksi kompleks antar variabel yang tidak dapat diidentifikasi secara optimal melalui model linier konvensional. Dengan demikian, model ini memungkinkan pemetaan kontribusi masing-masing atribut personal secara lebih akurat dan kontekstual, khususnya dalam lingkungan kerja yang memiliki banyak faktor saling memengaruhi seperti Divisi Pengembangan Talenta PT PLN (Persero).

Penelitian ini melibatkan seluruh pegawai Divisi Pengembangan Talenta PT PLN (Persero) yang tersebar di seluruh kota/provinsi di Indonesia sebagai populasi (325 orang). Data yang dipergunakan adalah data hasil *assessment* potensi semua pegawai dan data nilai kinerja organisasi pada Divisi Pengembangan Talenta PT PLN (Persero) tahun 2021 hingga tahun 2024 (data 5 tahun *time series*). Data hasil assesment potensi yang dimaksud terdiri atas nilai *intelligence* (abstraksi, verbal, dan *numerical*), personaliti (*innocuousness, focus to goal, agreeableness, curiosity, emotion, dan sociability*), dan atitut kerja / *work attitude* (*feedback seeking, information gathering, performance risk taking, interpersonal risk taking, collaborating, experimenting, reflecting, flexibility, dan speed*). Data-data tersebut merupakan variabel bebas/independen dalam penelitian ini. Adapun variabel dependennya adalah nilai kinerja organisasi pada Divisi Pengembangan Talenta PT PLN (Persero) dari tahun 2021 hingga tahun 2024

Evaluator matrices yang terdiri dari Mean Squared Error (MSE), Root Mean Squared Error (RMSE), Mean Absolute Error (MAE), Mean Absolute Percentage Error (MAPE), dan Coefficient of Determination (R^2) digunakan sebagai evaluator dalam pengukuran Tingkat kesalahan prediksi dari model yang digunakan dan gambaran tentang seberapa baik model dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Orange Data Mining yang dikembangkan oleh Bioinformatics Lab di Universitas Ljubljana, Slovenia, bekerja sama dengan komunitas open source dan berlisensi GNU General Public License digunakan sebagai perangkat lunak untuk menganalisa data dalam penelitian ini. Software ini dipilih karena memiliki antarmuka visual yang interaktif dan mendukung metode pembelajaran mesin berbasis *workflow*, sehingga memudahkan peneliti dalam menyusun, mengeksekusi, dan mengevaluasi model analisis secara modular dan fleksibel. Selain itu, *Orange* menyediakan berbagai algoritma *machine learning*, termasuk *random forest*,

yang memungkinkan analisis *non-linear*, pengukuran *feature importance*, serta visualisasi hasil dalam bentuk yang mudah dipahami. Keunggulan ini sangat sesuai untuk eksplorasi hubungan kompleks antar variabel atribut personal dalam konteks organisasi, tanpa mengorbankan transparansi proses analitik (Demsar et al., 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menjawab tujuan penelitian mengenai kontribusi atribut personal terhadap nilai kinerja organisasi pada Divisi Pengembangan Talenta SDM PT PLN (Persero), dilakukan analisis menggunakan model *random forest* berbasis pendekatan non-linier. Analisa data pada perangkat lunak *orange data mining* tersebut diawali dengan cara membuat *workflow* antar *widget* sebagaimana sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 berikut ini.

Gambar 1. *Workflow Analisis Random Forest*

Sumber: hasil olahan data menggunakan *Orange Data Mining*, 2025

Evaluasi Akurasi Model Random Forest

Berdasarkan model yang telah dibangun di atas, diperoleh matriks evaluasi yang menunjukkan tingkat akurasi prediksi kontribusi atribut personal (variabel bebas) terhadap nilai kinerja organisasi (variabel terikat). Hasil lengkap ditampilkan pada Gambar 2 di bawah ini.

Model	MSE	RMSE	MAE	MAPE	R2
Random Forest	1.202	1.096	0.520	0.005	0.509
Linear Regression	2.484	1.576	1.251	0.012	-0.014

Gambar 2. Matriks Evaluasi Model

Sumber : hasil olahan data menggunakan *Orange Data Mining*, 2025

Hasil perhitungan model menggunakan *Orange Data Mining* menunjukkan bahwa koefisien determinasi pada regresi linier berada di angka -0,014. Besaran ini menunjukkan bahwa model linier tidak mampu menjelaskan korelasi antara variabel independen (atribut personal) terhadap nilai kinerja organisasi. Sementara itu, pada uji model menggunakan pola non linier, menghasilkan besaran koefisien determinasi di angka 50,9% atau dengan kata lain variabel independen dapat menjelaskan secara kompleks variabel dependennya. Dengan demikian, model analisis pada penelitian ini secara terukur lebih tepat menggunakan pendekatan non-linier karena mampu menangkap pola hubungan yang tidak dapat dijelaskan oleh model linier. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa interaksi antar atribut personal pegawai bersifat kompleks dan tidak dapat direduksi menjadi hubungan linier sederhana. Oleh karena itu, pemanfaatan metode seperti *Random Forest Regression* dinilai lebih relevan dalam menggambarkan kontribusi atribut personal terhadap pencapaian nilai kinerja organisasi (NKO). Kesahihan penggunaan metode ini diperkuat dengan angka MSE, RMSE, MAE, MAPE yang terkategori kecil, hal ini berarti model *random forest* memiliki tingkat prediksi memang lebih akurat dalam memprediksi model.

Atribut Personal Utama yang Mempengaruhi Kinerja

Kemudian, untuk mengetahui variabel manakah yang paling berkontribusi terhadap nilai kinerja organisasi (NKO), maka dilakukan analisis *feature importance*. Analisis *feature importance* adalah metode untuk menilai seberapa besar pengaruh masing-masing variabel

independen (fitur) terhadap variabel dependen dalam sebuah model prediktif—dalam hal ini, nilai kinerja organisasi (NKO).

Hasil analisis ditunjukkan pada Gambar 3 berikut ini.

Gambar 3. Feature Importance Atribut personal terhadap NKO

Sumber : hasil olahan data menggunakan *Orange Data Mining*, 2025

Dari hasil pengujian *feature importance* diperoleh temuan bahwa variabel independen yang paling berpengaruh terhadap nilai kinerja organisasi adalah variabel **Reflecting**. Variabel independen yang berpengaruh berikutnya adalah *flexibility*, *feedback seeking*, *information gathering*, *experimenting*, dan *sociability*. Adapun nilai koefisien kompleks dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya adalah sebagai berikut:

	Feature	Mean	Std
16	REFLECTING	0.64921	0.0182263
17	FLEXIBILITY	0.123276	0.00460806
11	INFORMATION GATHERING	0.0105811	0.00145099
15	EXPERIMENTING	0.00684125	0.00115993
5	FOCUS TO GOAL	0.00359162	0.00285939
18	SPEED	0.00332168	0.00126659
13	INTERPERSONAL RISK TAKING	0.00315255	0.00142586
4	INNOCUOUSNESS	0.00285798	0.000932007
1	ABSTRAKSI	0.00201028	0.00151137
6	AGREEABLENESS	0.00195091	0.00148407
8	EMOTION	0.00194995	0.000932582
3	NUMERICAL	0.00192376	0.000926288
10	FEEDBACK SEEKING	0.00175703	0.00106641
7	CURIOSITY	0.0016179	0.000909663
14	COLLABORATING	0.00080235	0.00104612
12	PERFORMANCE RISK TAKING	0.000695758	0.000383573
9	SOCIABILITY	0.000523987	0.0010595
2	VERBAL	0.000480131	0.00110726

Gambar 4. koefisien mean masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen

Sumber : hasil olahan data menggunakan *Orange Data Mining*, 2025

Hasil pengujian *feature importance* dalam model random forest menunjukkan bahwa atribut *reflecting* memiliki pengaruh paling dominan terhadap nilai kinerja organisasi. Atribut ini merepresentasikan kemampuan individu untuk melakukan evaluasi diri secara mendalam terhadap pengalaman kerja, termasuk menganalisis sebab, akibat, dan alternatif perbaikan. Dominasi *reflecting* sangat relevan dalam konteks transformasi organisasi seperti yang sedang dijalankan oleh Divisi Pengembangan Talenta PT PLN (Persero), di mana proses perubahan menuntut adaptasi berbasis kesadaran dan evaluasi berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa *reflective thinking* merupakan kunci dalam memperkuat pengambilan keputusan strategis dan pembelajaran berkelanjutan di tempat kerja (Crommelinck dan Anseel, 2013).

Atribut berikutnya yang menonjol adalah *flexibility*, yaitu kemampuan untuk beradaptasi, berpindah antar mode kerja, dan bertahan dalam tekanan. Korelasi Spearman sebesar 0,79 antara *reflecting* dan *flexibility* menunjukkan bahwa keduanya saling memperkuat. Individu yang mampu melakukan refleksi cenderung lebih fleksibel secara psikologis, sebagaimana dikonfirmasi oleh meta analisis yang menyatakan bahwa *psychological flexibility* berkorelasi signifikan dengan ketahanan kerja dan *burnout* rendah (Garner dan Golijani-Moghaddam, 2023)

Selain itu, atribut *feedback seeking*, *information gathering*, dan *experimenting* juga menunjukkan kontribusi penting. Ketiganya membentuk pola perilaku proaktif yang

mendukung pembelajaran organisasi. *Feedback seeking*, terutama yang bersifat diagnostik, terbukti meningkatkan performa (Rabbani dan Alavi, 2023). Hubungannya dengan *information gathering* menunjukkan kecenderungan individu untuk memperkuat pemahaman sebelum mengambil tindakan. Ketika dikombinasikan dengan *experimenting*, pola ini mencerminkan siklus pembelajaran yaitu menerima umpan balik kemudian mencari data pelengkap, mencoba pendekatan baru dan melakukan evaluasi melalui refleksi.

Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai kinerja organisasi tidak cukup dilakukan melalui pelatihan teknis, tetapi harus menargetkan penguatan atribut kognitif-reflektif dan perilaku pembelajar. Program pengembangan talenta perlu memasukkan pelatihan *reflective thinking*, *psychological adaptability*, dan simulasi *feedback loops*. Selain itu, organisasi juga disarankan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi eksperimen dan refleksi, dua hal yang saling berkait erat dalam membentuk inovasi berbasis pembelajaran.

Analisis Hubungan Antaratribut: Temuan Korelasi Spearman

Untuk melengkapi analisis kontribusi individual setiap atribut personal, dilakukan juga uji korelasi Spearman antar variabel independen, khususnya pada atribut-atribut yang memiliki kontribusi tinggi terhadap nilai kinerja organisasi pada Divisi Pengembangan Talenta SDM PT PLN (Persero). Tujuan dari adanya analisis ini yakni untuk mengetahui sejauh manakah atribut-atribut tersebut saling berhubungan dan membentuk konfigurasi sinergis yang mendukung peningkatan NKO. Hasilnya ditunjukkan pada Gambar 5 berikut.

Gambar 5. Hubungan Antar Variabel Independen dengan Kontribusi Tinggi

Sumber : hasil olahan data menggunakan *Orange Data Mining*, 2025

Dari gambar di atas dapat kita ketahui bahwa beberapa atribut personal yang menonjol dalam model adalah *reflecting*, *flexibility*, *feedback seeking*, *information gathering*, *experimenting*, dan *sociability*. Di antara keseluruhan di atas, ***reflecting*** memiliki kontribusi tertinggi dan korelasi paling kuat dengan atribut lain. Nilai korelasi Spearman sebesar **0,79** antara *reflecting* dan *flexibility* mengindikasikan **hubungan positif dua arah yang kuat**. Dari perhitungan korelasi tersebut diketahui bahwa atribut *reflecting* (kecenderungan seseorang dalam merefleksikan suatu pengalaman, bagaimana sesuatu terjadi, mengapa itu terjadi, bagaimana hasilnya bisa berbeda, dan bagaimana membuat perubahan di masa depan) berpengaruh positif dua arah sebesar 79% terhadap atribut *flexibility* (kecenderungan seseorang untuk melakukan adaptasi, fluiditas, ketahanan, kemampuan untuk bertahan dibawah tekanan, serta kemampuan untuk beralih di antara berbagai mode operasi dalam pekerjaannya). Artinya setiap ada peningkatan 1 pada atribut ***reflecting*** akan meningkatkan 0,79 atribut ***flexibility*** dan sebaliknya. Begitupun terhadap semua variabel independen yang memiliki pengaruh tinggi terhadap nilai kinerja organisasi sebagaimana gambar 5 di atas.

Hal ini memperkuat temuan dari penelitian sebelumnya bahwa *reflective thinking* merupakan prediktor penting bagi *cognitive flexibility* di lingkungan profesi, dan sejalan dengan literatur tentang *psychological flexibility* yang menyebut kemampuannya sebagai faktor penentu dalam mengelola stres, *burnout*, dan adaptabilitas di tempat kerja (Orakcı, 2021).

Siklus Pembelajaran Individu dalam Organisasi

Selain kombinasi antara *reflecting* dan *flexibility*, hasil uji *feature importance* dan korelasi Spearman juga mengidentifikasi beberapa atribut lain yang saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap nilai kinerja organisasi, khususnya *feedback seeking*, *information gathering*, dan *experimenting*. Ketiganya mewakili pola perilaku proaktif yang berorientasi pada pencarian pengetahuan dan adaptasi terhadap dinamika kerja.

Atribut *feedback seeking* berperan penting dalam meningkatkan kinerja berbasis perilaku karena mencerminkan kesediaan individu untuk memperbaiki diri melalui informasi eksternal yang bersifat diagnostik (Rabbani dan Alavi, 2023). Perilaku ini seringkali bersifat interaktif, yaitu dipengaruhi oleh kapasitas individu dalam *gathering information* (kemampuan untuk memperoleh, memilah, dan mengolah data atau masukan yang relevan). Korelasi antara kedua atribut ini mengindikasikan adanya rantai belajar yang aktif: individu yang terbiasa mencari umpan balik cenderung pula aktif dalam mencari informasi pelengkap sebagai dasar

pengambilan keputusan. Atribut personal karyawan tidak bekerja dalam ruang hampa, tetapi sangat dipengaruhi oleh kultur organisasi dan dinamika struktural di tempat kerja. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas atribut seperti *feedback seeking* atau *reflecting* dapat meningkat apabila didukung oleh iklim organisasi yang terbuka dan responsive (Jaya dan Rahmawati, 2022).

Atribut dengan Kontribusi Rendah

Analisa yang lebih jauh, keterkaitan dengan *experimenting* memperluas fungsi dari dua atribut sebelumnya. Individu yang memperoleh masukan dari *feedback* dan informasi kemudian akan lebih siap untuk melakukan eksperimen perilaku kerja, yaitu mencoba pendekatan baru, mengambil risiko terukur, dan mengevaluasi hasilnya secara konstruktif. Perilaku eksperimentasi ini sangat penting dalam menciptakan budaya pembelajaran dan inovasi yang berkelanjutan di dalam organisasi, terutama dalam tim pengembangan SDM yang berfungsi sebagai penggerak transformasi (Endres dan Chowdhury, 2019).

Dengan demikian, konfigurasi *feedback seeking*, *information gathering*, *experimenting* mencerminkan sebuah siklus pembelajaran organisasi dalam skala mikro. Ketiga atribut ini, bila dikelola secara terpadu, akan mendorong kapasitas pembelajaran individu yang lebih tinggi, meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan, serta memperkuat daya saing fungsional unit kerja. Temuan lainnya dapat kita lihat di berbagai sektor industri, yang menunjukkan bahwa pengaruh atribut personal terhadap kinerja bersifat lintas kontekstual dan tidak terbatas pada satu domain organisasi saja (Irdhayanti et al., 2024; Alwi et al., 2021). Dalam konteks Divisi Pengembangan Talenta SDM PT PLN (Persero), kombinasi ini sangat relevan karena mendukung kebutuhan untuk terus menyempurnakan strategi manajemen talenta berbasis data dan umpan balik nyata di lapangan.

Meskipun sebagian besar atribut personal menunjukkan kontribusi positif terhadap nilai kinerja organisasi, hasil penelitian ini juga mengungkap bahwa beberapa atribut seperti *focus to goal*, *numerical*, dan *innocuousness* memiliki nilai kontribusi yang sangat rendah atau bahkan hampir tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua atribut yang secara teoritis dianggap penting secara otomatis relevan dalam konteks pengembangan talenta di organisasi tertentu, seperti PT PLN (Persero). Kecilnya kontribusi *focus to goal*, misalnya, dapat disebabkan oleh asumsi organisasi yang sudah memiliki target dan sistem pengukuran kinerja yang terstruktur, sehingga orientasi tujuan secara individual tidak menjadi faktor pembeda utama. Demikian pula, atribut *numerical* kemungkinan kurang berdampak langsung

karena sebagian besar tugas pegawai di Divisi Pengembangan Talenta lebih berkaitan dengan manajemen manusia dan pengembangan kapasitas, bukan analisis kuantitatif.

Implikasi Praktis bagi Manajemen Talenta PLN

Temuan ini memberikan ruang refleksi bahwa tidak semua atribut personal memiliki kekuatan yang sama lintas konteks, dan signifikansi kontribusi suatu atribut sangat bergantung pada kesesuaian dengan kebutuhan fungsional unit kerja. Oleh karena itu, studi lanjutan perlu mengeksplorasi lebih lanjut dinamika antara konteks jabatan dan bobot relevansi masing-masing atribut personal, agar intervensi pengembangan karyawan dapat lebih tepat sasaran.

Dengan demikian, berdasarkan uraian hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kombinasi atribut personal tertentu terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai kinerja organisasi, khususnya atribut *reflecting*, *flexibility*, dan *feedback seeking*. Interaksi antar atribut ini membentuk konfigurasi kompetensi yang adaptif, reflektif, dan berbasis pembelajaran. Temuan ini memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan strategi pengembangan talenta SDM yang lebih terarah.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis pengaruh personal atribut terhadap nilai kinerja organisasi pada Divisi Pengembangan Talenta SDM PT PLN (Persero) dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, hubungan antara atribut personal terhadap nilai kinerja organisasi terbilang kompleks. Hal ini dapat dilihat dari ketidakmampuan model linear menjelaskan variansi terhadap data secara menyeluruh hingga diperlukan pendekatan non-linear menggunakan *random forest* model. *Kedua*, dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa attribute *reflecting* memiliki pengaruh paling besar terhadap nilai kinerja organisasi. Dimana nilai koefisien dari variabel ini adalah yang tertinggi dibandingkan dengan variabel lainnya. *Ketiga*, *flexibility* adalah variable kedua paling berpengaruh terhadap nilai kinerja organisasi pada Divisi Pengembangan Talenta. Namun kontribusinya secara langsung jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan *reflecting*. Keempat, *focus to goal*, *numerical*, dan *innocuousness* memiliki nilai koefisien mean yang sangat kecil, menunjukkan bahwa variable ini memiliki kontribusi yang sangat rendah atau hampir tidak signifikan terhadap nilai kinerja organisasi. *Kelima*, variabel yang memiliki kontribusi besar pada nilai kinerja organisasi saling terkait satu sama lain dengan hasil nilai korelasi yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pada salah satu variabel tersebut juga meningkatkan variabel lainnya.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang diperoleh, Divisi Pengembangan Talenta SDM PT PLN (Persero) disarankan untuk merancang program pengembangan sumber daya manusia yang secara khusus menargetkan penguatan atribut personal yang terbukti paling berpengaruh terhadap nilai kinerja organisasi, yaitu *reflecting*, *flexibility*, dan *feedback seeking*. Pelatihan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk simulasi pengambilan keputusan reflektif, skenario adaptasi kerja lintas situasi, serta pembiasaan *feedback loop* dalam proses kerja harian. Selain itu, perlu dibangun lingkungan kerja yang mendukung budaya belajar berkelanjutan dan aman untuk bereksperimen, agar individu memiliki ruang untuk mengembangkan pola pikir reflektif dan fleksibel secara alami dalam menjalankan tugasnya.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan replikasi studi ini pada unit fungsional SDM lainnya atau lintas sektor divisi guna menguji konsistensi konfigurasi atribut personal yang berpengaruh terhadap kinerja. Di samping itu, pengembangan metodologi dengan algoritma pembelajaran mesin lainnya, seperti *Extreme Gradient Boosting (XGBoost)* atau pendekatan *SHAP (SHapley Additive exPlanations)*, juga dapat dilakukan untuk memperoleh pemetaan kontribusi variabel yang lebih granular dan interpretatif. Penambahan variabel moderator atau mediasi, seperti motivasi kerja atau lingkungan organisasi, juga dapat memperkaya pemahaman terhadap mekanisme hubungan antar atribut personal dan nilai kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, M., Wiyono, B. B., Bafadal, I., & Imron, A. (2021). The relationship between personality, attitude, and organizational citizenship behavior of senior high school teachers in Indonesia. *International Journal of Instruction*, 14(2), 345–368. <https://doi.org/10.29333/iji.2021.14220>
- Amisha, B. (2024). Role of emotional intelligence in leadership and organizational performance in Indonesia. *International Journal of Psychology*, 9(2), 1–12. <https://doi.org/10.47604/ijp.2362>
- Ashton, M. C., & Lee, K. (2022). The prediction of dishonest behavior from HEXACO honesty–humility, agreeableness, and emotionality. *Personality and Individual Differences*, 186, 111355. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111355>
- Barrick, M. R., & Mount, M. K. (1991). The Big Five personality dimensions and job performance: A meta-analysis. *Personnel Psychology*, 44(1), 1–26. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1991.tb00688.x>
- Crommelinck, M., & Anseel, F. (2013). Understanding and encouraging feedback-seeking behaviour: A literature review. *Medical Education*, 47(3), 232–241. <https://doi.org/10.1111/medu.12075>
- Demsar, J., Curk, T., Erjavec, A., Gorup, Č., Hočevár, T., Milutinovič, M., ... & Zupan, B. (2013). *Orange: Data mining toolbox in Python*. *Journal of Machine Learning Research*, 14, 2349–2353. <https://www.jmlr.org/papers/volume14/demsar13a/demsar13a.pdf>
- Endres, M. L., & Chowdhury, S. (2019). *Initiating and sustaining experimentation under ambiguity: The role of individual learning orientation and affective commitment*. *Journal of Business Research*, 99, 235–244. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.02.036>
- Garner, E. V., & Golijani-Moghaddam, N. (2023). Psychological flexibility as a predictor of professional quality of life in newly qualified psychological therapy practitioners. *Journal of Contextual Behavioral Science*, 28, 139–148. <https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2023.02.005>
- Hidayat, R., & Cavorina, A. (2017). Pengaruh karakteristik individu dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Cladtek BI-Metal Manufacturing. *Jurnal Produktivitas Industri*, 4(2), 34–47. <https://journalproductivity.com>
- Hofstede, G. (2021). Hofstede’s cultural dimensions theory. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 12(3), 233–245. https://doi.org/10.1007/978-3-031-08956-5_1124-1

- Irdhayanti, E., Marditama, T., Syafri, M., Mokodenseho, S., & Purwoko, B. (2024). The influence of personality traits and job characteristics on work motivation and job performance in the hospitality industry in Indonesia. *Eastasouth Journal of Social Science and Humanities*, 1(2), 95–110. <https://doi.org/10.58812/esssh.v1i02.215>
- Jaya, U. A., & Rahmawati, S. S. (2022). Pengaruh karakteristik individu dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. *Cakrawala Manajemen*, 7(3), 12–23. <https://cakrawala.imwi.ac.id>
- Judge, T. A., Colbert, A. E., & Ilies, R. (2004). Intelligence and leadership: A quantitative review and test of theoretical propositions. *Journal of Applied Psychology*, 89(3), 542–552. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.89.3.542>
- Kamarulzaman, R., & Mohamed, S. (2014). Transformational Leaders and Organizational Performance. Dalam *Proceedings of the 1st AAGBS International Conference on Business Management 2014 (AiCoBM 2014)*. https://doi.org/10.1007/978-981-287-426-9_57
- Melis, A., & Nawaz, T. (2023). The Impact of CEOs' Personal Traits on Organisational Performance: Evidence from Faith-Based Charity Organisations. *Journal of Business Ethics*. <https://doi.org/10.1007/s10551-023-05412-1>
- Nasution, P. L. M., Ratnasari, S. L., & Tibrani. (2022). Pengaruh kepribadian, kualitas sumber daya manusia, orientasi kerja, dan pengawasan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan PT Cicor Panatec Batam. *Jurnal Bening*, 10(1), 78–92. <https://journal.unrika.ac.id>
- Rabbani, M., & Alavi, S. B. (2023). Does feedback seeking always improve performance? Investigating the roles of feedback seeking content and frequency in determining goal achievement and behavior-related performance. *Foundations of Management*, 15(1), 7–24. <https://doi.org/10.2478/fman-2023-0001>
- Simanjuntak, B. R. S. (2022). Pengaruh pelatihan dan kompetensi terhadap produktivitas kerja karyawan di PT Bank Rakyat Indonesia Salatiga. Diakses dari https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/26861/8/T1_212017036_Isi.pdf
- Vuong, T. D. N., & Nguyen, L. T. (2022). The key strategies for measuring employee performance in companies: A systematic review. *Sustainability*, 14(21), 14017. <https://doi.org/10.3390/su142114017>
- Wibowo, M. P., & Surabagiarta, I. K. (2022). Pengaruh etos kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. *Journal of Sustainability*. Diakses dari <https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/jsbr/article/download/6234/4234>